

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11407395>

ЖАНРОВЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ЯЗЫКУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Аташикова Нилуфар Анарматовна

Ташкентский Университет Информационных
Технологий имени аль-Хорезми, и.о. доцента

***Аннотация.** В настоящей статье рассматривается роль жанрового подхода (ЖП) к обучению английскому языку как языку экономической специальности его влияние является основополагающим фактором при формировании профессиональной компетентности студентов будущих специалистов. Данное направление основывается на интеграции профессионально-ориентированного содержания обучения в программы, учебную и методическую литературу для имплементации в академический процесс по английскому языку.*

***Ключевые слова:** жанровый подход (ЖП), английский язык, язык экономической специальности, профессиональная компетентность, академический процесс.*

ВВЕДЕНИЕ

Направление «Английский язык для специальных целей» (далее ESP) в методике обучения иностранным языкам является основополагающим фактором при формировании профессиональной компетентности студентов будущих специалистов. Данное направление основывается на интеграции профессионально-ориентированного содержания обучения в программы, учебную и методическую литературу для имплементации в академический процесс по английскому языку. Отметим, что в Узбекистане к проблеме обучения ESP в последние годы обращены многие исследования. Например, диссертация Х.Ф. Максудовой посвящена проблеме развития профессиональной компетентности студентов фармацевтического направления в процессе обучения английскому языку. Автор предлагает развивать речевые компетенции в четыре этапа, а именно 1) общего профессионального, 2) общего академического, 3) специального профессионального, 4) специального академического английского языка [1]. Этапы обучения ESP сохраняет свою целесообразность при

развиваемом Х.Ф. Максудовой контент-ориентированном подходе (Content-Based Approach), направленном на обучение специальной лексике и на формирование навыков иноязычной профессиональной речи. Опыт использования в теории и практике преподавания ESP контент-ориентированного подхода, на наш взгляд, может оказаться необходимым в процессе формирования профессиональной компетентности у студентов - экономистов при обучении английскому языку. Диссертационное исследование Д. Исроиловой может служить примером проблемы обучения ESP, в котором предложена методика, разработанная на базе интегративного подхода, предполагающего собой «реализацию межпредметных связей с профессиональным английским языком с учётом интеграции учебных дисциплин: общеобразовательные предметы, общепрофессиональные предметы, общетехнические предметы и общеспециальные предметы» [2].

Методические школы, занимающиеся проблемами ESP, выделяют важные аспекты системы обучения, которые не только помогают студентам изучить лингвистическую и социолингвистическую специфику языка специальности на основе ее жанровых и дискурсивных особенностей, но и формируют их социокультурное восприятие сходств и различий в одноименных профессиях, а также воспитывает в них патриотизм, толерантность, конкурентоспособность, умение сотрудничества в профессиональных целях. К вышеуказанным аспектам обучения относятся: технический вокабуляр (терминология по специальности); жанровый анализ (установление стилистической специфики языка специальности на основе лингвистического своеобразия); дискурсивный анализ (определяет языковые особенности профессионально-ориентированных текстов); социокультурный подход (помогает идентифицировать сходства и различия конкретной профессии в родной стране и в англоговорящих странах); использование материалов корпусной лингвистики для отбора содержания обучения по английскому языку.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Подход означает общую исходную позицию, отталкиваясь от которой исследователь рассматривает большинство своих остальных положений. Дискуссионным остается вопрос соотношения метода и подхода. Отечественные методисты и большинство зарубежных исследователей считают, что подход к обучению играет основополагающую роль и является доминирующей идеей, на которой строится новый метод. Метод и подход взаимосвязаны и взаимозависимы, для них характерно постоянное взаимодействие.

Исследователи единодушно высказывают мнение о том, что не существует абсолютно правильного и эффективного для всех условий обучения метода и приходят к выводу, что необходимо комбинирование различных подходов, принципов и элементов различных методов с учетом специфики обучения, поскольку то, что эффективно в одних условиях, может иметь совершенно противоположный результат в иных условиях обучения.

В этой части нашего исследования, на примере экономической специальности, мы представим важность жанрового подхода в методике обучения английскому языку как языку специальности. Понятие «жанр» (и связанное с ним понятие «жанровый анализ») представляет собой весьма обширную и не всегда достаточно четко определённую область исследования современного английского языка. В современной зарубежной (прежде всего, англоязычной) науке можно выделить три основные школы жанрового анализа: 1) Новая Риторическая школа (США); 2) Австралийская школа⁶⁰; 3) школа ESP (English for Specific Purposes).

Один из важных в ESP методистов J. Swales разработал подробную схему проведения жанрового анализа на примере написания введения к научным статьям. Его теория жанрового анализа включает в себя ряд базовых постулатов в отношении понятия «жанр» [5].

Жанровый подход (genre-based approach) в преподавании ESP разрабатывается с конца 1960-х гг. и по наши дни. Теоретики – методисты жанрового анализа исходят из того, что наиболее значимые тексты нехудожественной прозы являются результатом определенной социальной практики. Следовательно, важнейшие внутренние (содержательные) и внешние (формальные) характеристики письменного научного дискурса (включая его цель, функции, способ структурной организации, стилевую принадлежность, контекстность и даже формулировку темы в виде заглавия) определяются традицией институциональной культуры, в рамках которой дискурс существует. Таким образом, жанровый подход базируется на изучении и соотнесении, с одной стороны, сообществ, социумов, в данном случае академических, (discourse community /disciplinary community), а с другой стороны, собственно жанров научной речи (genres), которые эти сообщества создают и используют.

Овладение речью на любом языке исключено вне ее жанровых форм. В ситуациях восприятия и порождения речи жанр как модель высказывания, отвечающая стратегии речи, первым актуализируется в сознании и предшествует появлению языковых средств, оформляющих мысль. «Жанры общения не являются внешним условием коммуникации... Они присутствуют в сознании

языковой личности в виде фреймов, влияющих на процесс разворачивания мысли в слово». Восприятие и порождение речи опирается на знание эталонов, моделей, сценариев речевого взаимодействия, которые существуют в сознании носителя языка в виде инвариантов (в терминологии К.Ф. Седова — жанровых фреймов) и имеют национальную и культурную специфику[4].

Система жанровых представлений становится присущей сознанию человека структурой, которая «одновременно отражает представления о социальных формах взаимодействия людей и речевых нормах коммуникативного оформления этого взаимодействия»⁶⁴. До специального обучения овладение жанрами речи происходит интуитивно. Поэтому без специально организованного обучения, как отмечает Л.В. Хаймович, «многие профессиональные жанровые навыки человеку приходится приобретать с опозданием и неизбежными в этом случае коммуникативными и социальными потерями»⁶⁵. Осознание жанровых форм и сознательное овладение ими способствуют становлению и языковой личности носителя языка, и вторичной языковой личности инофона. По мере развития языковой личности жанровый репертуар обогащается в ходе решения коммуникативных задач, встающих перед человеком в его деятельности — игровой, учебной, профессиональной.

Таким образом, жанры составляют неотъемлемый компонент содержания языкового образования, а богатство жанрового репертуара может рассматриваться как один из базовых показателей социально-культурного развития языковой личности. Жанры речи стали предметом исследования в работах многих авторитетных ученых (М.М. Бахтина, А. Вежбицкой, В.В. Дементьева, В.Е. Гольдина, О.Б. Сиротининой, К.Ф. Седова, В.А. Салимовского, М.Ю. Федосюк, Т.В. Шмелевой и многих др.), подготовивших почву для методической разработки проблемы. Понятие «речевой жанр» введено в научный оборот М.М. Бахтиным в 20-е гг. XX в. Следуя концепции ученого, И.Н. Горелов, К.Ф. Седов определяют речевые жанры как «вербально-знаковое оформление типических ситуаций социального взаимодействия людей».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучением жанровой специфики экономической специальности выявлено следующее. Изменения в экономической модели развития Узбекистана в связи с провозглашением независимости привели к увеличению спроса на высококвалифицированных специалистов в сфере экономики, экономически компетентных специалистов других смежных с этой профессией сфер общества (финансистов, менеджеров-экономистов, бухгалтеров, и др.). В данной социальной ситуации актуальной становится необходимость идентификации в

методике ESP современной интерпретации понятий «экономический жанр» и «экономический дискурс», которые взаимообусловлены и взаимосвязаны. Выделение экономических жанров и исследование их функционально-стилистических, лингвопрагматических, социолингвистических и социокультурных особенностей обеспечит студентов глубоким пониманием сути будущей профессии как на родном так и на английском языке. Конец XX в. обозначился увеличением научных исследований текстов экономической публицистики (Е. О. Шибанова), экономического дискурса (К. В. Томашевская), отдельных жанров экономического текста (Е. Г. Баянкина), толкования экономического текста (Н. К. Кравченко), экономического текста как социокультурного феномена (И. В. Мурудян).

Для более точного понимания понятия «экономический жанр» мы считаем целесообразным представить значение термина «экономика». Экономика (от гр. *oikonomia* – управление хозяйством) является важнейшей сферой общественной жизни, «в которой на основе использования различных ресурсов осуществляются производство, обмен, распределение и потребление продуктов человеческой деятельности, формируется и постоянно развивается система производительных сил и экономических отношений, которыми управляют различные типы экономических законов».

Изучены вариативность и специфика экономического жанра для дальнейшего использования в методических целях в процессе обучения английскому языку как языку специальности. В научно-методической литературе выделяются следующие виды экономических жанров в ESP:

Business English (деловой английский) - особый раздел английского языка, который фокусируется на коммуникации в деловой сфере. Он включает термины, выражения и жаргон, применяемые в экономике.

Economic Reports (экономические отчеты) - стандартный жанр, который используется для представления и анализа экономической информации, статистики, прогнозов и данных.

Financial Analysis (финансовый анализ) - жанр, связанный с анализом финансовой отчетности компаний, инвестиционными стратегиями и оценкой финансовой устойчивости.

Business Plans (бизнес-планы) - жанр описывающий бизнес-стратегии, бюджеты, прогнозы доходов и расходов, а также другую информацию, необходимую для запуска и развития компании.

Trade Agreements (торговые соглашения) - тип текстов содержащий правовую и экономическую информацию о соглашениях между странами или компаниями для обмена товарами и услугами.

Economic Policy Papers (документы экономической политики) - документы содержащие анализ экономической политики и рекомендации для улучшения экономической ситуации.

Financial News (финансовые новости) - жанр включающий новости и анализ событий, влияющих на экономику, рынки и финансовую сферу.

Academic Journals (академические журналы) - жанр, представленный публикациями исследований и статей по экономическим темам, направленные на аудиторию профессионалов и ученых.

В каждом из описанных жанров присутствуют специфические термины и стиль, который подходит для определенной коммуникации и аудитории в экономической сфере.

ОБСУЖДЕНИЕ

Всемирные процессы в мировой экономике, а также любые изменения в экономике государства имеют свое освещение в средствах массовой информации (СМИ), масс-медиа: пресса (газеты, журналы, книги), радио, телевидение, Интернет, рекламные щиты и т. п. Общей характеристикой для всех средств является обращение к массовой аудитории, доступность многим людям и распространение информации. Так, именно периодические издания сообщают о фактах и событиях в мире экономики, формируют ценностное отношение к ним, побуждают к характеристике и оценке экономических процессов как отдельными гражданами, так и социумом в целом.

Язык экономического жанра характерен использованием разнообразной терминологии, грамматических форм и произносительных звуко-буквенных соответствий, интонационных моделей и просодических качеств для отражения жанровой и дискурсивной специфики профессионально-ориентированной коммуникативной ситуации и эффективного достижения цели общения.

Жанровый анализ в направлении английский язык для специальных целей проводится с целью выявления языковых и неязыковых трудностей и разработки методических рекомендаций для их преодоления. Этот процесс заключается в различении жанров в экономическом английском языке на основе лингвистической и экстралингвистической специфики видов устных и письменных дискурсов характерных для данной профессиональной сферы. В методике ESP, по мнению ученых, жанры могут быть представлены следующим образом вне зависимости от сферы деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на тот факт, что жанровая палитра представлена почти однотипно, за исключением профессионально-ориентированной сферы, это не означает, что эти жанры одинаковы с точки зрения языковых и неязыковых особенностей, отражающих специфику дискурсов по специальности. Жанр «статьи», например, можно подразделить на научные статьи, профессионально-

ориентированные статьи, статьи публицистического характера, но понятно, что содержание статей будет различаться терминологией, грамматическими формами и иногда даже организацией. Жанр «литература» включает учебную, научную, профессионально-ориентированную, художественную, методическую литературу и т.д., посвященную конкретной специальности. Жанр «документы» также может делиться на личные и социальные документы, используемые в рамках профессиональной деятельности. Жанр «законы» связан с указами президента, постановлениями, резолюциями, законодательными актами, декретами, которые регулируют сферу профессиональной деятельности. Жанр «профессионально-ориентированная деятельность» связан с конкретными особенностями профессии, которые не вошли в предыдущие представленные жанры. Так, например, в юридической терминологии в английском языке сюда может входить «судопроизводство», в медицинской терминологии в английском языке «операционная деятельность», в экономической терминологии в английском «банковские операции» и т.д.

Таким образом, жанровый подход в обучении английскому языку как языку специальности позволяет технологично подойти к отбору содержания обучения с учетом интеграции в программы и учебники необходимого контента для формирования профессиональной компетентности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Максудова Х.Ф. Развитие профессиональной компетентности студентов фармацевтического направления в процессе обучения английскому языку: Автореф. дисс. ... доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. – Ташкент, 2021. – 54 с.

2. Исроилова Д.М. Профессионально ориентированное обучение студентов английскому языку с учётом межпредметных связей в нефилологических вузах (на примере технологического факультета): Автореф. дисс. ... доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. – Ташкент, 2020. – 58 с.

3. Л.Р. Сакаева, А.Р. Баранова, Методика обучения иностранным языкам (учебное пособие для студентов Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского по направлению «педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»). – Казань, КФУ, 2016. – 8с.

4. Седов К.Ф. Психолингвистический аспект изучения речевых жанров // Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. М.: Лабиринт, 2007. С. 125.

5. Swales J.M. Research Genres: Exploration and Applications. – Cambridge University Press, 2004.